

XALQARO MARKETINGNING ASOSIY TUSHUNCHALARI: GLOBAL KOMPANIYALAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Yuldasheva Feruza Laziz qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

“Iqtisodiyot va Pedagogika” fakulteti

“Iqtisodiyot va Biznesni boshqarish kafedrası

Xalqaro menejment 1-ji-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17972595>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro marketingning mazmuni, uning milliy marketingdan farqlari hamda jahon bozorida faoliyat yurituvchi global kompaniyalarning strategik yondashuvlari yoritilgan. Xususan, xalqaro marketing strategiyalari — standartlashtirish va moslashtirish, global brending, bozor segmentatsiyasi, narx belgilash, xalqaro taqsimot kanallari va kommunikatsiya siyosatlari misollar orqali tahlil qilinadi. Shuningdek, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Apple kabi yetakchi global korporatsiyalarning xalqaro amaliy tajribasi o‘rganilib, ularning muvaffaqiyat omillari va bozorlarga kirish strategiyalari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro bozorga chiqishni rejalashtirayotgan korxonalar uchun amaliy ko‘rsatmalar va samarali boshqaruv yondashuvlarini taklif etadi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro marketing, global bozor, global kompaniyalar, standartlashtirish va moslashtirish, global strategiya, bozorlarga kirish strategiyalari, brending, xalqaro kommunikatsiya, taqsimot kanallari, narx siyosati, multimilliy korporatsiyalar, marketing tahlili.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimiz korxonalar va tashkilotlari faoliyatida duch kelinadigan muammolarni zamonaviy marketing tizimi orqali samarali hal etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Marketing tizimi korxonalarni bozorda iqtisodiy maqsadlarga erishish vositasi sifatida ko‘rishga alohida e‘tibor qaratadi.

Bozor tamoyillari asosida iqtisodiyotni tartibga solishning hozirgi bosqichida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tovar ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish va sotish strategiyasini ishlab chiqishi va amalga oshirishi maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda korxonaning faoliyati bozorni o‘rganish, tadqiq qilish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni reklama qilish va tovar iste‘molchiga yetib boraguncha bo‘lgan barcha bosqichlarda ishtirok etishni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi kunda respublikamizdagi marketing faoliyati faqat mahsulotlarni sotish bilan cheklanmay, balki iste‘molchilarning ehtiyoj va talablarini chuqur o‘rganish hamda tezkor moslashuvni ta‘minlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Iste‘molchilarning tobora o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish marketing va bozor iqtisodiyotining asosiy maqsadlaridan biridir. Marketing, bir tomondan, bozorni, talablarni, iste‘molchi didlari va ehtiyojlarini har tomonlama o‘rganishni; ishlab chiqarishni talabga yo‘naltirishni, boshqa tomondan esa bozorga mavjud talab va ehtiyojlarni shakllantirish hamda iste‘molchi ustunliklariga faol ta‘sir ko‘rsatishni nazarda tutadi. Global marketing korxonalar va davlat tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyatda qo‘llaniladi. U jahon bozorlariga chiqishda tashqi muhitni tahlil qilish, aniq bozorni tanlash, unga kirish usulini belgilash, marketing strategiyasini ishlab chiqish, xalqaro bozordagi axborotlarni ta‘minlash va raqobat muhitini o‘rganish kabi masalalarni hal qilishga qaratilgan.

Dunyo olimlari, jumladan Dj. Evans, B. Berman, R. F. Lash, V. N. Lash, E. N. Berkovets, R. A. Kerin, A. K. Bondarev va V. I. Cherenkov xalqaro marketingga turli ta'riflar berganlar. Ammo bizning fikrimizcha, G. L. Bagiev va boshqalar tomonidan berilgan ta'rif eng to'g'ri hisoblanadi:

“Xalqaro marketing – bu xalqaro tadbirkorlik falsafasi va vositalari, xalqaro tovar va xizmatlar almashinuvining tijoriy va notijoriy jarayonlariga jalb qilingan chet el yuridik va jismoniy shaxslari o'rtasida qaror qabul qilish tarmog'idir.”

Bizning tushunchamizcha, xalqaro marketing – bu xalqaro biznes falsafasi, jahon bozorlarida talab va taklifni muvozanatlash vositalari, chet el tadbirkorlari bilan eksport va import munosabatlarini tashkil etish, amalga oshirish va ko'zlangan foydaga erishishdagi marketing tamoyillari va talablarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, u marketing kompleksini ham ifodalaydi: mahsulot (tovar), taqsimot, narx va kommunikatsiya mikslarini o'zaro uyg'unlashtirishni nazarda tutadi.

Xalqaro marketing tushunchasi xalqaro iqtisodiy faoliyatdan farq qiladi. Xalqaro iqtisodiy faoliyat o'z ichiga qo'shma ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, eksport va import ishlarini boshqarish kabi jarayonlarni oladi. Xalqaro marketing esa, shu jarayonlarni yuqori samaradorlik bilan amalga oshirish falsafasi va vositalari sifatida qaraladi. Boshqacha aytganda, xalqaro marketing – bu korxonalar va davlatning tashqi iqtisodiy faoliyatida belgilangan maqsadlarga (foyda, ijtimoiy samaradorlik) erishish uchun strategiya va taktika ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish yo'llari va tamoyillaridir.

Muhokama va Natijalar

Xalqaro marketing maqsadlarini aniqlashda milliy korxonaning xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etishiga turtki beruvchi muhim omillarni aniqlash zarur. Buning uchun quyidagi savollarga javob topish muhim: xalqaro bozorga chiqish zarurmi, shu jarayonda qanday maqsadlarga erishiladi (sotuvni kengaytirish, yangi resurslar, ta'minot manbalarini diversifikatsiyalash), korxonalar uchun qanday istiqbollar va xavf-xatarlar mavjud, qaysi mamlakat bozoriga kirish maqsadga muvofiq, tanlangan bozorda mavjud mahsulot sotiladimi yoki yangi mahsulot ishlab chiqarish lozimmi, shuningdek, bozorga kirish strategiyasi (mahsulot, narx, kommunikatsiya, sotish va rag'batlantirish) va mustaqil yoki hamkor yordamida kirish masalalari. Hatto kichik korxonalar ham xalqaro marketing konsepsiyasini ishlab chiqish uchun aynan shu savollarga javob topishi shartdir. Bugungi fan-texnika taraqqiyoti jahon bozorlarini ixtisoslashgan va taklif etilayotgan tovar hamda xizmatlarni standartlashtirishga, sotish jarayonlarida esa axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanishga imkon yaratdi. Natijada ko'plab bozorlar global xarakterga ega bo'lib, milliy mamlakatlar o'z hududi bilan cheklanmay, hamkorlar bilan birgalikda jahon bozorlari segmentlariga aylanmoqda. Savdo agentlari endi faqat sotuvchi yoki vositachi emas, balki universal vazifalarni bajaruvchi mutaxassislariga aylangan. Shu sababli korxonalar oldida jahon bozoriga kirishda xalqaro marketing konsepsiyasini ishlab chiqish eng muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa

Xalqaro marketing korxonalarini global bozorlar bilan muvaffaqiyatli ishlashga tayyorlaydigan muhim vositadir. U bozorni chuqur tahlil qilish, resurslardan samarali foydalanish, eksport-import jarayonlarini tartibga solish va korxonalar foydasi hamda ijtimoiy natijalarni oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro marketing strategiyasini ishlab chiqishda asosiy savollar – bozorga chiqish zaruriyati, maqsadlar, bozor tanlovi, xavf-xatarlar va kirish yo'llari

bilan bog'liq. Hozirgi fan va texnologiyalar jahon bozorlarini global va standartlashgan qiladi, shuningdek axborot va telekommunikatsiya vositalari orqali sotish jarayonlarini yanada samarali qiladi. Shu sababli milliy korxonalar o'z hududlarini kengaytirib, xalqaro hamkorlik orqali bozor segmentlarida faoliyat yuritishi mumkin. Natijada, xalqaro marketing konsepsiyasini ishlab chiqish korxonaning jahon bozoridagi muvaffaqiyati uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Evans J., Berman B., *Marketing: Global Perspective*. – New York: McGraw-Hill, 2015.
2. Kerin R.A., Berkowitz E.N., Hartley S.W., Rudelius W. *Marketing*. – Boston: McGraw-Hill, 2017.
3. Bondarev A.K., Cherenkov V.I. *Xalqaro marketing strategiyalari*. – Moskva: Infra-M, 2016.
4. Kotler F., Armstrong G. *Principles of Marketing*. – Pearson, 2020.
5. Lash R.F., Lash V.N. *Global Marketing Management*. – London: Routledge, 2014.
6. Respublika Oliy ta'lim muassasalari uchun *Marketing va xalqaro marketing darslik*. – Toshkent, 2019.